

Carlo Maratti tra la magnificenza del Barocco e il sogno dell'Arcadia: la straordinaria opera di Stella Rudolph e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò

Valeria di Piazza
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Il 7 ottobre 2024 nella Sala della Clemenza di Palazzo Altieri con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) si è svolta la presentazione dell'attesissimo volume *Carlo Maratti (1625-1713) tra la magnificenza del Barocco e il sogno dell'Arcadia. Dipinti e disegni* di Stella Rudolph e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò. La monografia è uscita a firma di Stella Rudolph, studiosa anglosassone massima specialista dell'argomento, scomparsa nel 2020, per i dipinti e di Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, specialista di grafica di fama internazionale, per i disegni. Nella monografia viene analizzata la produzione del più famoso protagonista del panorama artistico a Roma nella seconda metà del Seicento attraverso le duecentocinquante opere autografe, senza contare le repliche, accompagnate da più di ottocento disegni preparatori. Un libro atteso da più di trent'anni, più volte annunciato da Stella Rudolph, non ancora terminato al momento della scomparsa della stessa, fermo in uno stato di grande abbozzo incompiuto, che evidenzia chiaramente la straordinaria capacità di disegnatore di un poliedrico artista che acquisì una grandiosa fama nella sua lunga vita non solo a Roma, grazie al mecenatismo di vari pontefici, tra cui Clemente X Altieri (1670-1676), ma anche in Italia e all'estero, allargando la sua clientela ai maggiori regnanti d'Europa, da Luigi XIV agli Asburgo e ai "milordi" inglesi, che gli chiesero di essere immortalati in abiti eroici, vestiti all'antica o in abiti moderni, inaugurando una moda che giunse sino a Pompeo Batoni (1708-1787).

Il libro, edito dalla Ugo Bozzi Editore, arricchito dall'apparato fotografico a colori di grande qualità e ad alta risoluzione, presenta un impianto della monografia tradizionale: il primo volume contenente saggi riguardanti le varie tipologie di attività dell'artista – dalle pale a soggetto sacro, a quella di figurinista nelle nature morte, fino alla ritrattistica e alle opere a soggetto mitologico legate all'Arcadia – il secondo contiene le schede di tutte le opere a tutt'oggi note e l'ampia bibliografia. Per i saggi la seconda autrice, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, e l'editore Bozzi hanno scelto di ripubblicare i vari articoli della Rudolph scritti nel 1977, 1979, 1986 e 1992, aggiornando la bibliografia nelle note, ancora molto validi sia sotto il profilo scientifico sia per la rivalutazione di questo grande artista. Le schede dei dipinti ripropongono quelle redatte dalla Rudolph

Figura 1. Carlo Maratti, *Madonna del Rosario e Santi*, Palermo, Oratorio del Rosario a Santa Cita (1695).

con aggiunte e aggiornamenti bibliografici a cura di Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, la quale ha curato interamente il ricco apparato dei numerosissimi disegni preparatori, elemento fondamentale per un artista di formazione accademica quale fu Carlo Maratti, e che rappresenta la parte più nuova del libro. Attraverso l'analisi dello smisurato *corpus* di disegni autografi giunti sino a noi, oltre 2000 fogli, divisi tra la Real Academia de Bellas Artes di San Fernando di Madrid, il Kunstmuseum di Düsseldorf, la Royal Library di Windsor nei fondi più cospicui, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò ha ricostruito il ruolo e l'incidenza dell'artista nella Roma di fine Seicento, allargando il suo campo di azione. Emerge, in tal modo, una figura poliedrica di progettista di sculture, ritrattista di persone a lui vicine e di famiglia, ed infine – vera novità – disegnatore di suppellettili d'arte decorativa, soprattutto

argenterie.

Dal libro emerge quanto già noto alla critica dell'attività svolta nei suoi anni giovanili evidenziato da Silvia Ginzburg nel 2013, , atti del convegno *Maratti e l'Europa*, e attraverso le sue opere lo sviluppo della sua produzione, a torto definita soltanto “classicista”, capace di aggiornare e maturare il suo stile anche in relazione ai maggiori artisti del suo tempo. Da un giovanile venetismo, derivato dai dipinti di Tiziano visti nelle Marche, ai contatti a Roma con la poetica di Andrea Sacchi di formazione classicista, suo maestro, che lo rendono sensibile al colorismo veneto, l'applicazione al disegno e all'antico. Quindi, la lezione dei Carracci, ma anche gli stimoli che dominavano a metà del Seicento a Roma, Barocci e la poetica degli “affetti”, Bernini, Lanfranco e la luce di Correggio, Pierfrancesco Mola, Pietro da Cortona, fino al raggiungimento della piena maturità nel settimo decennio del Seicento. Fu tuttavia solo dopo la morte di Cortona (1669) e Bernini (1680), che divenne il vero protagonista della pittura del tardo Seicento a Roma e in Europa. La capacità di “eclettico” lo avvicina a Raffaello, modello di partenza nella sua genealogia artistica, gigante artistico che aveva la stessa capacità di assimilare vari linguaggi e fonderli in uno straordinario stile, sempre arricchito dalla ricchezza disegnativa cui Maratti dà sempre estrema importanza come il suo celebre conterraneo Raffaello.

La monografia mette in luce la complessa personalità di questo poliedrico artista, comunemente definito come il pittore “dolciastro” di Madonne e Sacre famiglie, tanto da essere appellato dai suoi contemporanei “Carluccio delle Madonne”, ma autore, invece, delle più belle pale d'altare delle principali chiese barocche romane (S. Maria del Popolo, S. Maria in Montesanto, SS. Ambrogio e Carlo, S. Andrea al Quirinale, S. Maria in Vallicella, S. Pietro in Montorio) e in Italia, tra queste la pala in Ancona e la *Madonna del Rosario* per l'oratorio di Santa Cita a Palermo [fig. 1].

Un altro aspetto rilevato dalla monografia è la sua grande capacità quale ritrattista, come dimostra una delle sue più celebri opere del genere, come quello di Gaspare Marcaccioni, il

computista dei Barberini, ben descritto da Bellori e riemerso di recente: ritratto che volutamente è stato inserito nella copertina dei due volumi.

Ma Carlo Maratti non fu solo un pittore “classicista”, come ce lo ha voluto tramandare Giovanni Pietro Bellori, il maggiore teorico del Seicento a Roma, che nella sua visione idealista disdegnava le “arti minori”, dilungandosi invece molto sulle opere pittoriche, a carattere sacro e colto, non riportando l’attività dell’artista come inventore di modelli per oreficerie. Tra i disegni per le molte argenterie viene dato risalto ai grandi modelli, custoditi a Chatsworth presso la collezione del Duca di Devonshire e in altre collezioni europee, per i piatti operati dai più rinomati orafi romani del tempo, donati annualmente dal cardinal Lazzaro Pallavicini al Granduca di Toscana tra il 1682 e il 1686, pienamente barocchi nella ricca ornamentazione [fig. 2]. Questo aspetto così rilevante è stato rimarcato dalla presenza nel risvolto della copertina che contiene i due libri, proprio ad uno di questi grandi modelli, sottolineando così la novità aggiunta in questo libro della poliedrica personalità di Maratti.

Il volume presenta delle novità rispetto alle schede redatte dalla Rudolph, aggiornate nella bibliografia, come *Bacco e Arianna*, in collezione inglese che la Prospero Valenti Rodinò inserisce come opera giovanile ancora acerba, che la Rudolph attribuiva al modesto Niccolò Berrettoni (1637-1682), ma di cui è emersa dopo il restauro la qualità e la componente veneteggianti. Un’altra aggiunta al catalogo dell’artista della sua produzione più matura intorno dagli anni ’90 del secolo è una splendida *Adorazione dei magi* rintracciata dalla stessa autrice nella collezione della Banca d’Italia a Roma.

Come evidenzia la Prospero Valenti Rodinò la maggior parte dei disegni analizzati nel secondo volume costituiscono un corredo essenziale per le schede dei dipinti, tanto che è possibile ricostruire, in tal modo, le tappe della genesi delle opere e delle invenzioni del Maratti. Dai primi schizzi rapidi e incisivi realizzati a penna o matita, ai modelli definitivi da presentare al committente, più puntuali e dettagliati, che spesso venivano dati ai numerosi collabo-

Figura 2. Carlo Maratti, *Studio per il piatto di San Juan: Papa Pio V incorona Cosimo I Granduca di Toscana*, Madrid, Real Academia de San Fernando (1686).

ratori, che dovevano dipingere pale, ritratti, repliche richieste continuamente da committenti di tutta Europa. Ma oltre ad aver definito la scena generale di un’opera, Maratti metteva a fuoco ogni dettaglio con una cura maniacale: pose, torsioni e muscolature delle figure, mani, piedi, gambe, teste. Disegni a cui si sommano i più noti studi di panneggi, realizzati su grandi fogli di carta colorata, spesso azzurra, tanto lodati dal Bellori. Vanno infine menzionati i disegni per modelli per le sculture e quelli d’occasione, con composizioni di dotto significato allegorico, destinati ad illustrare componimenti poetici o encomiastici di poeti suoi amici, come il Marchese del Carpio (1629-1687).

L’aspetto stimolante di questa pubblicazione è che lo studio sui dipinti di Maratti e sui suoi disegni vuole essere non un punto d’arrivo ma un punto di partenza, come documenta l’ultimo capitolo dedicato ai progetti per gli allievi, che rivela il modo di procedere all’interno della sua bottega, rivendicando a sé l’invenzione, perché dava massimo riconoscimento al disegno, espressione diretta dell’idea. Da vero

Valeria di Piazza, *Carlo Maratti tra la magnificenza del Barocco e il sogno dell'Arcadia*

manager d'impresa sapeva coordinare il lavoro degli allievi per il tanto lavoro richiesto che non poteva concludere da solo, da avvicinare oggi al moderno concetto di *copyright*.

Stella Rudolph - Simonetta Prospero Valenti Rodinò, *Carlo Maratti (1625-1713) tra la magnificenza del Barocco e il sogno dell'Arcadia. Dipinti e disegni*, Ugo Bozzi Editore, Roma 2024.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.